

ESTUDO SOBRE INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE ENTRE MODAIS EM UM TERMINAL DE ONIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO

ADALICIO PEDREIRA GOMES (FATEC ZL)

Adalicio.gomes@fatec.sp.gov.br

PEDRO SOUZA MARTINS (FATEC ZL)

pedrosouzamartins@yahoo.com

ELTON SANTOS LEAL (FATEC ZL)

elton_pos@hotmail.com.br

ELIACY CAVALCANTI LELIS (FATEC ZL)

eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

ANTONIO LOBOSCO (FATEC ZL)

Antonio.lobosco@gmail.com

RESUMO

As condições estruturais dos terminais de transporte coletivo podem ter suas funções melhoradas e ampliadas se houver mais investimentos em pesquisas e projetos que apontem mais formas de integração das suas instalações com outros sistemas de transporte. O presente artigo visa identificar os pontos de integração e conectividade que poderiam ser ampliados em um terminal de ônibus da cidade de São Paulo. A metodologia de pesquisa inclui o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo em um terminal de ônibus de São Paulo. Os resultados mostram os principais problemas do terminal, aponta onde poderia ter recursos para incentivar a integração do terminal com sistema de transporte por bicicletas. Conclui-se que o terminal em estudo pode otimizar seus recursos quando utiliza em um mesmo espaço várias sistemas de transportes diferentes, priorizando o incentivo aos sistemas de transporte não motorizados ou que distribuam o fluxo dos passageiros no terminal para que ele não se limite a ser apenas um terminal de ônibus e sim um terminal de passageiros com a oferta de várias opções de serviços de transporte tradicionais e alternativos.

PALAVRAS-CHAVE: integração, terminal, conectividade de modais

ABSTRACT

The structural conditions of public transport terminals may have their functions improved and expanded if there is more investment in research and projects that point out more ways of integrating their facilities with other transport systems. This paper aims to identify the integration and connectivity points that could be expanded at a São Paulo bus terminal. The research methodology includes bibliographic survey and field research at a bus terminal in the city of São Paulo. The results show the main problems of the terminal, points out where it could have resources to encourage the integration of the terminal with bicycle transport system. It is concluded that the terminal can optimize their resources when using several different transport systems in the same space, prioritizing the incentive to non-motorized transport systems or to distribute the flow of passengers in the terminal so that it is not just one. bus terminal, but a passenger terminal with a choice of traditional and alternative transport services.

KEYWORDS: integration, terminal, modal connectivity

1. INTRODUÇÃO

São Paulo, cidade que está entre as cinco maiores do mundo, com população maior que muitos países, centro econômico e capital do estado mais rico da federação, com milhões de habitantes em sua faixa urbana e mais outros milhões que cresce em sua região metropolitana.

Cidade de dimensões nacionais obviamente apresentaria problemas de nível nacional e será um desses problemas que será abordado neste artigo: O problema da mobilidade urbana e acessibilidade no transporte coletivo nos terminais da cidade de São Paulo (DEARO, 2016; IBGE, 2015).

Os terminais de São Paulo são administrados desde 1995 pela São Paulo Transporte S/A (SPTRANS), possuindo cerca de 30 terminais de ônibus espalhados por toda a cidade, juntamente com mais três terminais rodoviários intermunicipais. Com essa quantidade toda, pensa-se que é mais do que suficiente para suprir uma demanda onde já existem grandes vias expressas, dezenas de quilômetros de ciclo faixas, linhas de metrô e trem etc. Porém, não é suficiente para suprir as demandas da população, pois todos esses sistemas, mesmo que na teoria sejam relativamente eficientes, possuem carências estruturais, de planejamento ou até mesmo de integração, prejudicando a qualidade no atendimento da população (SPTRANS, 2019).

Mobilidade urbana é um vasto tema que além de discutir o transporte urbano, engloba também ampliação urbana, como por exemplo, utilização e ocupação do solo e a saúde bem estar das pessoas, que estão fortemente ligadas à circulação habitual das pessoas, a partir desse princípio surge a necessidade de buscar padrões sustentáveis de cidades (MC – SeMob, 2015; VASCONCELLOS, 2019).

O plano de mobilidade urbana da cidade de São Paulo, PlanMob/SP, leva em consideração a infraestrutura de acesso ao transporte e deslocamento, e pode ser um instrumento de equiparação direitos e oportunidades que pode colocar em práticas as ideias e projetos referente aos terminais urbanos (MARQUES, 2019, PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2019).

A justificativa do tema em estudo revela-se na importância do uso dos terminais para milhões de pessoas diariamente, como também seu papel no grau de desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade, em que busca - se responder a seguinte pergunta de pesquisa: como melhorar a integração e a conectividade entre modais em um terminal de ônibus na cidade de São Paulo?

Este trabalho tem como objetivo geral estudar um terminal de ônibus da cidade de São Paulo visando ampliar as opções de integração e conectividade com meios alternativos de transporte, priorizando soluções tecnológicas e sustentáveis.

2. TERMINAIS URBANOS E A INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES

Segundo a SPTRANS (2019a), terminais urbanos são: sistemas integrados de transporte de passageiros, que são os principais locais de transferência entre linhas de ônibus e modais, com grande concentração de pessoas nas periferias e também subcentros, facilitam a regulação e o controle das linhas e permite a retirada de pontos finais das vias públicas.

Crescentes problemas de transporte de pessoas nas cidades brasileiras resultaram na lei federal nº 12.587/2012 (BRASIL, 2012), a qual regulamenta que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, tenham um Plano Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), apenas 3,8% dos municípios brasileiros possuíam Plano Municipal de Transporte nas cidades com mais de 500 mil habitantes, sendo que 55,3% possuem planos e 28,9% estão sendo elaborados (NTU, 2015). Para auxiliar aos municípios, a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob), disponibilizou o Caderno de Referência para a elaboração do Plano de Mobilidade, atualizado em 2015, onde são recomendadas etapas a serem seguidas diagnosticar problemas na rede urbana de transportes e propor soluções para os problemas

encontrados, que devem estar baseadas nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana -PNMU (MC – SeMob, 2015).

A conectividade é a integração dos diferentes modais na mobilidade, através de conexões, como Metrô, Ônibus, Bicicleta, Táxi, Transporte Aéreo, que fazem parte da evolução da mobilidade urbana. Essa integração deve atender às necessidades de deslocamento das pessoas nos centros urbanos, proporcionar a qualidade de vida da população, deve promover a mobilidade: de pessoas, ativa, compartilhada, veículos elétricos e transporte ativo (ANTP, 2019)

Transporte ativo tem várias formas sustentáveis de deslocamento. Transporte ativo refere-se a meios de transporte por propulsão humana como, por exemplo; Bicicletas, pedestres, triciclos, patins, skates, patinetes, cadeiras de rodas, permite a locomoção apenas com a força do seu próprio corpo, sem o auxílio de motores (TRANSPORTE ATIVO, 2019)

Um dos aspectos essenciais no transporte ativo é a estrutura de fluxo desse sistema, com um papel importante na mobilidade urbana sustentável (FGV,2019). No caso das bicicletas e patinetes, a ciclovia e a ciclofaixa são recursos – chaves, principalmente no entorno de terminais urbanos. Ciclovia, segundo Cruz (2011), é um espaço segregado para a utilização e o fluxo de bicicletas, existe um espaço físico que separa os ciclistas dos demais veículos, algumas ficam nas orlas de parias e em vias segregadas nas grandes capitais, em locais de grande fluxo de automóveis, a separação pode ser feita por muretas, meio fio, grades, blocos de concreto etc.

Para CET (2019), ciclofaixa se trata de uma faixa pintada no chão, sem separação física, não há cones ou cavaletes, algumas possuem olhos de gato e tartarugas, que separam as faixas de Ônibus, é indicada para vias de trânsito de menor velocidade, mais barata porque utiliza a estrutura viária já existente. Outros recursos para o deslocamento de transporte por bicicleta são ciclorrota e ciclofaixa operacional ou de lazer. Ciclorrota é um caminho sinalizado ou não, que na maioria das vezes é indicado para os ciclistas, para chegar ao seu destino, ou fazer circuito turístico e esportivo, representa um trajeto e não uma faixa da via, um trecho segregado ou uma zona de segurança. Ciclofaixa operacional pode ser definida como uma faixa exclusiva instalada temporariamente, operada por agentes de trânsito durante um evento, que isola o tráfego dos demais veículos por cones, cavaletes, grades móveis, fitas... Ciclofaixas de lazer são montadas aos domingos em algumas cidades, consideradas ciclovias operacionais, são temporárias e são desmontadas depois do evento semanal. O CET (2019) apresenta a malha cicloviária da cidade paulistana em seu site com um mapa para consulta das ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas de São Paulo. Esse mapa de consulta é apresentado na figura 3 e utilizado na análise do terminal em estudo.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico sobre os terminais urbanos e plano de mobilidade urbana que apontam elementos de referência para a análise na pesquisa de campo. A pesquisa de campo é realizada em um terminal de ônibus da zona leste de São Paulo, onde foi realizada a visita em outubro de 2019 para observação do local e registro de imagens, por isso essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa.

Realizou-se a pesquisa documental sobre a legislação referente à plano de mobilidade urbana e para mais informações técnicas do terminal em estudo, com uma pesquisa analítica que buscou identificar os problemas do terminal e a proposição de possíveis soluções para ampliar sua integração e conectividade com outros modos de transporte alternativos e sustentáveis.

4. PESQUISA DE CAMPO

Todo dia milhões de paulistanos utilizam os mais de 30 terminais de ônibus espalhados pela cidade (NTU, 2018) e mesmo possuindo uma quantidade relativamente boa deles, com várias características e destinos diferentes, todos apresentam um problema em comum: sua baixa integralidade entre outros modais alternativos e outros ate mesmo não possuem grandes opções de conectividade.

Desde um simples sinal de WI-FI dentro na área do terminal, ou até mesmo painéis eletrônicos com avisos sobre a hora exata que o próximo ônibus chegará são escassos. E entre os terminais com algumas possibilidades de melhoria nessa questão, está o Terminal Vila Carrão, localizado na zona leste de São Paulo na Avenida Dezenove de Janeiro.

Por ficar localizado em áreas de grande concentração populacional na região da zona leste e perto de grandes áreas de interesse regional, como a Avenida Aricanduva e a Avenida Rio das Pedras (Figura 1), o terminal apresenta um considerável fluxo de passageiros da região que buscam do terminal uma saída para os metros mais próximos da região (Carrão) e mesmo no final de semana ainda há muitas linhas atendendo a região para shoppings (Aricanduva) e ônibus sentidos bairros e centro. Há ainda seis opções de linhas noturnas oferecidas no mesmo que vão praticamente todas para os metros da região, fazendo do terminal uma opção relativamente boa de ônibus para os passageiros no seu dia a dia (SPTRANS, 2019a).

Figura 1: Visão da região aonde se encontra o terminal

Fonte: Google Maps (2019)

4.1 PROBLEMAS ENCONTRADOS NO TERMINAL

Este terminal é muito importante pela sua localização, atendendo principalmente as regiões do Carrão e do Aricanduva (Figura 2). Nas visitas para observação do local observou-se a falta de sinal de WI-FI dentro da localidade. Mesmo com vários ônibus já operando com o sinal gratuito, inclusive os que operam dentro do terminal, quanto os que passam fora dele. Adicionando também o fato de que o terminal ainda é um dos poucos de São Paulo sem painel eletrônico mostrando a chegada dos próximos ônibus, causando a sensação de imprevisibilidade quanto a chegada deles.

Outro problema visto no terminal foi a falta de integração com uma ciclovia, mesmo o próprio terminal possuindo um bicicletário, por este motivo notou-se durante visitas regulares que ele fica sempre com pouco uso, pois na região não há lugares para andar de forma segura com uma bicicleta. Outra questão relacionada ao bicicletário que também foi observada foi que sua capacidade é muito baixa comparada ao fluxo de passageiros que transitam diariamente pela região e que antes de qualquer intervenção para se criar uma ciclovia que passe pelo terminal, deverá antes ser aumentada a sua capacidade.

Figura 2: Visão do terminal por satélite

Fonte: Google Maps (2019)

Além desses problemas, essas falhas ferem vários trechos e objetivos do plano de mobilidade urbana da cidade relacionada às ciclofaixas, pois o terminal apresenta falta de conectividade com outras opções de transporte, o que conseqüente leva a desgastes ambientais por não oferecer opções à população por meios de transporte e locomoção que não emitem poluentes atmosféricos. Sem contar dos problemas urbanísticos relacionados ao excesso de uso de automóveis, que atrapalha o espaço viário como um todo.

4.2 INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE COM O TRANSPORTE ATIVO

Uma das razões para a recente conscientização sobre a necessidade de integração com as bicicletas nos grandes centros urbanos no Brasil estão nos fatores econômicos, mais precisamente os preços, pois possui baixo custo de aquisição e manutenção, além do fator logístico, pois ocupa menos espaço nas vias, diminuindo o engarrafamento e tornando o trânsito mais fluído, e abrange aspecto ambiental, pois não emitem poluentes, lembrando que é uma prática que contribui para a saúde também. Por causa disso e pela necessidade de integração numa cidade tão grande como São Paulo, é que se deve investir em meios para incentivar o uso de bicicletas pela cidade.

Fazendo uma análise sobre a frota total no Brasil, se observa um destaque, o país possui 75 milhões de bicicletas, ficando entre os primeiros lugares do mundo em relação a número total e perdendo somente para EUA, Índia, China e Japão, enquanto em vendas o país bate recorde, com uma produção que teve alta de 15,9% em 2018 e com previsões de alta já para o ano de 2019, como mostra o quadro 1 (ABRACICLO,2019).

Quadro 1: Projeção de produção de bicicletas para o ano de 2019 produzido pelos associados da

PROJEÇÃO 2019 - BICICLETAS				
	2018*	2019	Variação em unidades	Variação em percentuais
Produção	773.641	857.000	83.359	10,8%

Fonte: Abraciclo (2018)

Com uma frota tão grande e em tão rápida expansão, torna-se necessário políticas públicas para mais integração e conectividade com os modais no espaço urbano, principalmente pela característica natural dos sistemas de transporte coletivo serem deficientes em sua capacidade de atender as todas as demandas da população.

Não basta integrar e conectar os modos de transporte alternativo e sustentáveis tais como as bicicletas e patinetes elétricos no terminal com sistemas de apoio e armazenagem, mas também precisa – se considerar o investimento no sistema ciclovitário no entorno do terminal; os sistemas de transporte alternativo como transporte por aplicativo; táxis; malha de transportes da região e o conhecimento do perfil da demanda da região em relação à estrutura de atendimento do terminal.

Mesmo com os problemas apresentados anteriormente, existem hoje diversas soluções práticas que já estão sendo usadas na cidade. Estas serão expostas e analisadas adiante.

A questão pertinente com relação a pouca capacidade do bicicletário do terminal pode-se ser resolvida com a utilização do espaço vazio dentro do próprio terminal, já que o mesmo se destaca entre outros por possuir um relativo grande espaço em desuso. Com isso e mais a revitalização da área reservada a bicicletas, acaba-se abrindo mais um modal de utilização dentro do próprio terminal, aumentando sua conectividade e dando uma maior utilização a um espaço tão pouco usado que era a área reservada as bicicletas.

São Paulo possui a lei São Paulo nº 13.995, de 10 de junho de 2005 (SÃO PAULO, 2005) que obriga a criação de estacionamento para bicicletas em órgãos públicos municipais; agências bancárias; hospitais; shopping centers; instituições de ensino públicas e privadas; supermercados; parques; igrejas e locais de cultos religiosos; instalações desportivas; museus e outros equipamentos de natureza culturais. O que acaba tornando a ampliação do bicicletário existente no terminal não somente uma questão de mobilidade urbana, mas também uma obrigação legal.

Existe também a lei municipal nº 14.266, de 6 de fevereiro de 2007 (SÃO PAULO, 2007), que regulamenta e dispõe de regras e objetivos que o sistema cicloviário da cidade deverá tomar. Em seus artigos ela cita que entre as obrigações que o sistema cicloviário deverá ter, são: “Articular o transporte por bicicleta com o Sistema Integrado de Transporte de Passageiros - SITP, viabilizando os deslocamentos com segurança, eficiência e conforto para o ciclista” (Artigo 3 paragrafo I); “agregar aos terminais de transporte coletivo urbano infraestrutura apropriada para a guarda de bicicletas” (artigo 3 paragrafo IV); O Executivo deverá estimular a implantação de locais reservados para bicicletários, em um raio de 100 (cem) metros dos terminais e estações de metrô, trens metropolitanos e corredores de ônibus metropolitanos, dando prioridade às estações localizadas nos cruzamentos com vias estruturais (artigo 10 paragrafo único) entre outras medidas de grande relevância.

Outra solução também relacionada à conectividade está na integração do terminal a duas ciclovias presentes perto na região (Figura 3), aonde elas servem os bairros da área. Com essa junção, espera-se não só ajudar na integração do terminal a outros modais, como também resolver os problemas de superlotação de algumas linhas que também transitam por rotas semelhantes às ciclovias.

Figura 3: Mapa das ciclovias na região com o terminal entre elas

Fonte: CET (2019)

Essas duas ciclofaixas focadas na figura 4, por serem isoladas do restante da malha da cidade e por circular por bairros residenciais sem ligação com grandes áreas de interesse até mesmo em sua região, faz com que elas sejam parcialmente inutilizadas sendo usadas basicamente em

finais de semanas. Sendo que com projetos relativamente simples de extensão e conexão com avenidas importantes, e integração com o terminal da Vila Carrão, não só estaria dando uma utilidade maior a via, mas também estaria tornando a bicicleta como relevante modal regional, oferecendo novas opções de transporte, com qualidade, segurança e com o apoio dos ônibus também entregará integração com o restante da cidade.

Como rota para a união da ciclofaixa, poderia ser sugerida como alternativa a continuação das ciclofaixas pela Avenida Dezenove de Janeiro com a Rio das Pedras até se conectarem (Figura 4), com isso, conectaria os bairros da Vila Carrão com o bairro de Jardim Vila Formosa, com o terminal entre eles, colocando a disposição dos usuários fazerem o trajeto ate o terminal tanto com os ônibus, tanto quanto as bicicletas.

Figura 4: Rota adicional com trajeto novo sugerido em preto

Fonte: CET (2019)

Legalmente falando, consta no PlanMob, que entre seus objetivos com relação a política de ciclofaixas, é “integrar o modo bicicleta ao Sistema de Transporte Público Coletivo, através de seus terminais e estações” e “promover a convivência pacífica entre os modos de transporte” (presente na página 101 no plano de mobilidade urbana da cidade) e a mudança sugerida não somente estaria ajudando a população, levando integração, conectividade, facilidade de transporte, incentivando o uso de bicicleta, mas também está sendo legalmente amparada pela lei, na política e nos objetivos que os municípios no contexto geral devem seguir, fazendo com que seja mais fácil o seu estudo e implementação pelos órgãos competentes.

5. CONCLUSÃO

As grandes cidades necessitam de uma gestão de transporte público que auxiliem a população de forma coesa e eficiente. Esse estudo transita entre os problemas presentes e como eles refletem numa rotina quase sempre pesada (ao considerar o tamanho de São Paulo), onde ficou claro como o investimento nos terminais e em seus entornos são fatores determinantes dentro dessa complicada equação. O presente estudo encontrou na conectividade entre terminais, modais e na estratégia urbanista e geográfica, um ponto de onde começar uma eventual melhoria.

É importante integrar não só a bicicleta como alternativa de transporte, mas como elemento de vida saudável, de prevenção ambiental, e de educação de trânsito. Se os órgãos responsáveis por terminais considerarem as pesquisas sobre integração de terminais e os bons exemplos publicados, é possível unificar e prosperar dentro da engrenagem complexa que é a mobilidade urbana numa cidade enorme como São Paulo.

Conclui-se que o terminal em estudo pode otimizar seus recursos quando utiliza em um mesmo espaço várias sistemas de transportes diferentes, priorizando o incentivo aos sistemas de transporte não motorizados ou que distribuam o fluxo dos passageiros no terminal para que ele não se limite a ser apenas um terminal de ônibus, mas sim um terminal de passageiros com a oferta de várias opções de serviços de transporte tradicionais e alternativos.

REFERÊNCIAS

- ABRACICLO. **Bicicletas**. 2018. Disponível em <<http://www.abraciclo.com.br/bicicletas>> Acesso em 1, nov. 2019.
- ANTP – Associação Nacional de Transporte Público. **Critérios de análise e medidas visando a integração de sistemas de transporte público coletivo e bicicletas**. Disponível em <http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/01/10/5A74D428-E420-4D14-8BB3-7F2BF93178AA.pdf> Acesso em 17, out. 2019.
- BRASIL. Lei federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm> Acesso em: 01, nov. 2019.
- CET – Companhia de Engenharia de Tráfego. **Mapa de infraestrutura cicloviária**. Disponível em <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-ciclovitaria.aspx>> Acesso em: 15, out. 2019.
- CRUZ, W. **Página principal**. 2011. Disponível em <<http://vadebike.org/category/bicicleta/transporte/>> Acesso em 01, nov. 2019.
- DEARO, G. As 21 mega-cidades do mundo. 2016. **Exame**. Disponível em <https://exame.abril.com.br/ciencia/as-21-mega-cidades-do-mundo/>> Acesso em: 01, nov. 2019.
- FGV - Fundação Getúlio Vargas. **Mobilidade urbana: desafios e perspectivas para as cidades brasileiras**. São Paulo: FGV, 2015.
- GOOGLE MAPS. **Página principal**. Disponível em < <https://www.google.com.br/maps/@-23.4811865,-46.1422402,15z>> Acesso em 17, out. 2019.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama**. 2015. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>> Acesso em 03, set. 2019.
- MARQUES, S. **A influência das características das cidades medias na elaboração de planos de mobilidade**. Disponível em <https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Marques/publication/308875214_A_INFLUENCIA

DAS CARACTERÍSTICAS DAS CIDADES MÍDIAS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE/links/57f3db1b08ae91deaa5acd23.pdf> Acesso em 29, ago. 2019.

MC – Ministério das Cidades - SeMoB – Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. **Plan mob**: caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. 2015. Disponível em <<http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/270/titulo/planmob---caderno-de-referencia-para-elaboracao-de-plano-de-mobilidade-urbana>> Acesso em: 23, ago. 2019.

NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. **Anuário NTU**: 2014 - 2015 / Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. - Brasília: NTU, 2015.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Terminais urbanos da cidade de São Paulo**: Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/terminais_urbanos_1318611509.pdf Acesso dia: 01, nov. 2019

SÃO PAULO. **Lei nº 14.266 de 6 de fevereiro de 2007**. Disponível em

<<https://www.nossasaopaulo.org.br/portal/files/Lei14266.pdf>> Acesso em 17, out. 2019.

_____. **Lei 13.995 de 10 de junho de 2005**. Disponível em

<<https://www.nossasaopaulo.org.br/portal/files/Lei13995.pdf>> Acesso em 17, out. 2019.

SPTRANS – São Paulo Transporte S.A. **Relatório de administração 2018**: Disponível em

<http://www.sptrans.com.br/media/1537/relatorio_de_administracao_2018.pdf> Acesso em: 01, nov. 2019.

_____. **Terminais corredores e pontos de parada**. Disponível em

<<http://www.sptrans.com.br/terminais-corredores-e-pontos-de-parada/>> Acesso em 10, ago. 2019a.

_____. **Terminal Vila Carrão**. Disponível em: <<http://www.sptrans.com.br/terminais/vila-carrao/>> Acesso em: 15, out. 2019b.

TRANSPORTE ATIVO. **Página principal** Disponível em <<http://transporteativo.org.br/>> Acesso em: 01, nov. 2019.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. **Mobilidade urbana e cidadania**. São Paulo: Editora SENAC, 2019.